

BUYRAK-REN VA UNDA KECHADIGAN METABOLIZM JARAYONLARI

Abdusamadova Go'zal Kamoliddin qizi¹

abdusamadovagozal@gmail.com +998912365242

Sevarqulova Sevinch Salohiddinovna²

Uzbasalom@gmail.com +998915733273

¹⁻²Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti tabiiy va aniq fanlar fakulteti biologiya yonalishi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758211>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyrak-ren va uning tuzilishi, suv- tuz almashinuvi, kislotalar holati boshqarilishi, azot almashinuvi, qoldiq maxsulotlar chiqarishda buyrakning tutgan o'rnini, uning embrional taraqqiyoti, yoshga doir xususiyatlarining tasnifi, siydik yo'lida eng ko'p uchraydigan buyrak siydik tosh kasalligi, shuningdek buyrakda siydik hosil bo'lishining funksional xususiyatlari haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Buyrak, nefron, azotamiya, ion almashinuvi, siydik tosh kasalligi, renin, endokrin faoliyat, filtratsiya, reabsorbsiya, sekretsia.

Buyrak –ren qorin bo'shlig'ining orqa devorida joylashgan bo'lib qorin pardaga nisbatan ekstraperitoneal a'zo hisoblanadi. Buyrakning yuqori uchlari bir biriga yaqin joylashsa, pastki uchlari uzoqroq turadi. O'ng buyrak biroz pastroqda joylashgan. Buyrak to'q qizil rangli lovyasimon shakldagi a'zo bo'lib, katta yoshli odamlarda uzunligi 10-12 sm, kengligi 5-6 sm, qalinligi 4 sm, og'irligi 120-200 g bo'ladi. Buyrakning oldingi yuzasi (facies anterior) –qavariq, orqa yuzasi (facies posterior) –yassiroq bo'lib, yuqorigi uchi (extremitas superior), pastki uchi (extremitas inferior), qavariq lateral chekkasi (margo lateralis) va botiq medial chekkasi (margo medialis) bilan farqlanadi. Buyrak tashqi tarafdan uch qavat: buyrakning fibros g'ilofi, buyrakning yog' g'ilofi va buyrak fassiyasi bilan o'ralgan. Fibros parda-capsula fibrosa bilan o'ralgan. U tashqi tarafdan yog' moddadan iborat parda-capsula adiposa bilan qoplangan. Buyrakni kesib ko'rganimizda u ikki xil moddadan tashqi 0,4-0,7 sm qalinlikdagi po'stloq va 2-2,5 sm qalinlikdagi moddadan iborat. Buyrakning po'stloq moddasi (cortex renalis) qizg'ish rangda ko'rinadi. Bu ikki modda orasida aniq chegara bo'lsada po'stloq moddasi mag'iz moddasining ichiga kirib boradi va bu hosilaga columnae renalis deyiladi. Natijada buyrakning mag'iz moddasi piramida shaklidagi bo'laklarga ajraladi.

Buyrak organizmida turli vazifalarni o'taydi. U organizmida ichki muhit doimiylikni taminlovchi asosiy a'zolaridan biri hisoblanadi. Bu vazifa uning suv- tuz almashinuvi, kislotalar holati boshqarilishi va ionlar almashinuvi jarayonlarida asosiy o'rin tutadi. Buyrak endokrin faoliyatining buzilishi arterial

giperterezyaning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkun. Buyrak ekskretor faolyatining buzilishi azot almashinuvining ohirgi mahsulotlarini chiqarib tashlash sekinlashadi va qonda azot miqdori oshadi ya'ni azotamiya yuzaga keladi. Bu jarayon qonda zaharli moddalar – mochevina, kreatinin, indol, skatol va boshqalarning to'planishi bilan boradi. Buyrak organizmda hujayrada tashqridagi suyuqlik tarkibi va kislota ishqor muvozanatini taminlaydi.

Buyrakning embrional taraqqiyoti uch bosqichdan iborat bo'lib xomiladorlikning 3- hafta ohirida pronefroz hosil bo'lishi kuzatilib, bu bosqich alohida o'rin tutmaydi. 4-haftada ikkinchi bosqich mezonefros bosqichi bo'lib, kanalchalar va ajratuv yo'llari hosil bo'ladi, ular kloakaga ochiladi. 5-6mm uzunlikdagi embrionda 3- bosqich metanefroz bosqichi taraqqiy etadi. Metanefroz ikki taraflama hosil bo'ladi, bir tomonidan qisman mezonefrosdan va qisman oraliq mezodermadan hosil bo'ladi. Mezonefroz qismidan siydik yo'llari, buyrak kosachalari va jomchalari taraqqiy etadi. Mezonefrotik hosilalar o'sishi bilan distal qismida mezoderma yig'ilib, uning atrofini zich o'raydi. Mezoderma hujayra differensiyasi natijasida buyrak ko'ptokchalari kapsulasi, bo'lg'usi nefron kanalchalari va naychalari hosil bo'ladi. Dastlab buyrak embrionning dum qismida bo'lib, asta sekin o'sish va rivojlanishga qarab homilaning 7 haftaligida buyrak toz sohasidan qorin bo'shlig'iga tomon ko'tarila boradi. Buyrakni hosil bo'lishi va siljishini, burilishini buzilishidan bir qator tug'ma nuqsonlar kuzatiladi: bir tomonlama buyrak, chanoqdagi buyrak, taqasimon buyrak, disktopik buyrak va boshqalar. Buyrak fasiyasi varaqalari yupqa bo'lib, yoshga qarab qalinlashib boradi. Yoshga qarab buyrakning joylashishi ham o'zgaradi. Umurtqalar tez o'sganligi uchun birinchi yilning ohirida uning yuqori uchi 12-umurtqa tanasining o'rtasida bo'lsa, pastki uchi yarim umurtqa yuqori joylashadi. 7 yoshdan so'ng buyrakning kattaligi kattalarnikiga o'xshab qoladi. Emizakli davrda buyrakning bo'ylama o'qi umurtqa pog'onasiga parallel joylashgan bo'lsa, 5-6 yoshda uning yuqori uchi bir biriga yaqinlashadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning buyrak jomi keng, ambula shaklida bo'lib, ko'pincha buyrak tashqarisida joylashadi. U 3 yoshlarda buyrak to'qimasi ichiga kiradi. Uning devorida bo'ylama va halqasimon yo'nalishdagi mushak qavatlar paydo bo'lib, ular siydikni buyrak jomidan haydash va siqish vazifasini bajaradi.

Buyrakning tosh hosil qilishiga moyil tuzlarning chiqarib tashlash faolyati buzilganda siydik yo'llarida tosh to'planib Buyrak tosh kasalligi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan toshlar o'z navbatida siydik yo'llarini to'sib qo'yib buyrak ichida gidrostatik bosimni oshib ketishiga va buyrak parenhemasining

shikastlanishiga olib keladi (gidronefroz).Siydik hosil bo'lishi buyrakning morfo-funksional birligi nefronda filtratsiya , reabsorbsiya va sekretsia jarayoni natijasida bo'ladi.SHumlyaniskiy- Bauman kapsulasi , birlamchi buralma naycha , to'g'ri naycha va ikkilamchi buralma naychalar birgalikda buyrakning struktur va funksional birligi nefronni tashkil etadi. Har qaysi buyrak bir millionga yaqin nefronlar yig'indisidan iborat.SHumlyaniskiy-Bauman kapsulasi ichidan suv va mineral tuzlarni berib chiqqan arteriya kapilyarlari birlamchi va ikkilamchi burama naychalarni o'raydi. Bu joyda qondan siydikning organic moddalari ajraladi.So'rg'ich yo'llari orqali kelayotgan siydik so'rg'ich uchlaridagi teshiklar orqali kichik kosachalarga quyiladi.Bunday kosachalar 8-9 ta bo'lib har birida bitta, ikkita, uchta so'rg'ichni o'z ichiga oladi.Kichik kosachalar bir biri bilan qo'shilib , katta kosachalarni hosil qiladi. Katta kosachalar ikkita bo'lib ularning o'zaro qo'shilishidan buyrak jomi hosil bo'ladi. Jom qon tomirlari orqasida joylashib , buyrak darvozasidan chiqishi bilan siydik yo'liga davom etadi. Buyrak koptokchalari yarim o'tkazuvchi kapsula orqali filtratsiya jarayoni yuz beradi . Filtiratsiya natijasida birlamchi siydik 170-180 litr hosil bo'ladi.U o'z tarkibi jihatidan qonning plazmasiga yaqin bo'lib , tarkibida oz miqdorda oqsil tutadi.Koptokchalarda plazma filtratsiyasi va birlamchi siydik hosil bo'lishida buyrak koptokchalarida kapsulaning visseral varag'ining ikki tomonidagi bosimi farqidan hosil bo'ladi. Buyrak asosan organizmdagi ohirgi mahsulotlarni chiqarish va ichki muhit doimiyligini saqlash kabi ikki muhim vazifani bajaradi. Siydik hosil bo'lishining asosiy jarayonlari, kalava orqali o'tish ,naysimon yo'l orqali teskari so'rilishdan iborat. Qovuqda yig'ilgan ohirgi siydik bu ikki jarayon natijasidir.Bundan tashqari buyrak ichki sekretsia bezlarining biri sanalib ma'lum sharoitlarda organizmda qon aylanish jarayonlari qiyinlahsganda qonda Renin degan garmon ajratadi, bu garmonning chiqarilish esa qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi.Naysimon yo'llarning asosiy bo'g'imida :suvlar,aminokislotalar,uzum shakari,oqsillar,elektrolitlar teskari so'riladi.O'rta bo'g'inda esa :1)fosfatlar,bikorbanatlar so'rilishi susayishi bilan kislotalar neytrolizatsiyasi, 2)kislotalarning hosil bo'lishi, 3)ammiakning sintezi kuzatiladi. Buyrak organizmning ham endokrin ham nerv yo'li orqali boshqarilishida ishtirok etadi.Bosh miya po'stlog'ini qo'zg'atish buyrakda siydikning ko'p ajralishiga , tormozlanishi esa aksincha siydikning kam ajralishiga sabab bo'ladi. Tashqi muhit inson a'zosidagi organlarga tasir ko'rsatib keladi , jumladan buyrakka ham . Ko'p sovuqda yurish ,sovuq maxsulotlarni muntazam iste'mol qilish, tashqi tarafdin kuchli jismoniy tasirlar yetkazish buyrakning shamollashiga va uning shikastlanishiga olib keladi . Bu shikastlanishlar

natijasida inson tanasida siydik ajralishi bilan bog'lik kasalliklarni keltirib chiqaradi .Hozirda dunyoda meditsina sohasi rivojlangan bo'lib buyrak orqali kelib chiqadigan barcha kasalliklarga davo choralari topilgan.

